

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

F.G. Nurullayev

**I-IV- SINF O'QUVCHILARIDA MILLIY TAFAKKURNI O'STIRISHNING PEDAGOGIK
IMKONIYATLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

